

NUTQIMIZDA FONETIKANING O'RNI VA AHAMIYATI

Raxmonqulova Shaxzoda Baxrom qizi

University of business and science – talabasi

Dadamirzayeva Mohidil G'ulomjon qizi

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16949557>

Annotatsiya: Til insoniyatning eng muhim ixtirolaridan biri bo'lib, u nafaqat muloqot vositasi, balki madaniyat va tafakkurni shakllantirishning asosiy omilidir. Fonetika esa tilshunoslikning nutq tovushlarini, ularning hosil bo'lishi talaffuzi va muloqotjarayonidagi rolini o'rganuvchi bo'limidir. Ayniqsa, ingliz tili kabi xalqaro tilni o'rganishda fonetikaning o'rni beqiyosdir. Ushbu maqolada fonetikaning nutqdagi o'rni va uning til o'rganish, muloqot hamda kasbiy rivojlanishdagi ahamiyati haqida so'z yuritimiz.

Kalit so'zlar: fonetika, shaxsiy rivojlanish, muloqotda ishonchlik, tarjimonlik, to'g'ri talaffuz, biznes, xalqaro muloqot.

nnotation: Language is one of humanity's most important inventions, serving not only as a means of communication but also as a key factor in shaping culture and thinking. Phonetics is a branch of linguistics that studies speech sounds, their production, pronunciation, and role in communication. The importance of phonetics is particularly significant in learning international languages such as English. This article discusses the role of phonetics in speech and its importance in language learning, communication, and professional development.

Keywords: phonetics, professional development, communication reliability, translation, professional speech, international business communication.

Аннотация: Язык является одним из важнейших изобретений человечества, служащим не только средством общения, но и важным фактором в формировании культуры и мышления. Фонетика — это раздел лингвистики, изучающий звуки речи, их производство, произношение и роль в коммуникации. Значение фонетики особенно велико при изучении международных языков, таких как английский. В статье рассматривается роль фонетики в обучении, общении, профессиональном развитии, деловой коммуникации и переводе.

Ключевые слова: фонетика, профессиональное развитие, международная речь, коммуникация, деловое общение, перевод.

F

bo'lmaydi. Shu tufayli fonetika leksika, morfologiya, sintaksis va stilistika bilan bog'liq bo'lgan til bosqichi sifatida qaraladi. Fonetika harflarning talaffuzini, urg'u va intonatsiyani o'rganadi. To'g'ri talaffuz muloqot jarayonida

t
u
s
h
u
n

m Fonetikaning yana bir muhim jihati –ohang (intonatsiya) va urg'u (stress) hisoblanadi.

v Ingiliz tilida so'zlarning urg'uli aytilishi ma'no farqlarini hosil qilishi mumkin. Masalan: "record" (ism sifatida) va record (fe'l sifatida) urg'u bilan farqlanadi. Bu esa fonetikaning nafaqat tovush, balki nutqning umumiy mazmuniga ham ta'sir qiluvchi omil ekanligini ko'rsatadi. Fonetika nafaqat tilshunoslik uchun, balki kundalik hayotda ham juda muhim sanaladi, chunki u samarali va tushunarli muloqot uchun asos yaratadi.

k **Til o'rganishda fonetikaning ahamiyati.** Chet tilini o'rganishda fonetik hoidalarni bilish talaffuzni yaxshilaydi va til o'rganishni osonlashtiradi. Til o'rganishda fonetika muhim ahamiyat kasb etadi, sababi u to'g'ri talaffuz, eshitish qobiliyatini rivojlantirish va tabiiy muloqot qilishga yordam beradi. Filolog sifatida fonetika bilimlari bizga chet tillarini nafaqat grammatik jihatdan, balki talaffuz va ohang nuqtayi nazaridan ham to'g'ri o'rganish imkonini beradi. Ingiliz tili xalqaro aloqa tili bo'lgani uchun, uni mukammal o'zlashtirish muloqot samaradorligini oshiradi.

o Fonetika quyidagi jihatlar bilan til o'rganishda muhim rol o'ynaydi:

l 1. To'g'ri talaffuz – agar chet tili o'rganilayotgan bo'lsa, so'zlarni to'g'ri aytish tushunarli nutq uchun zarurdir.

S 2. Tinglash va talaffuz mahorati ovozlar farqini anglash orqali eshitish qobiliyatimiz ham rivojlanadi.

u 3. Muloqot ishonchliligi – agar talaffuz aniq va ravon bo'lsa, suhbatdosh gapiruvchini yanada yaxshi tushuna oladi. To'g'ri talaffuz bilan gapiradigan kishi d'z fikrini aniq yetkazadi va o'ziga ishonchi ortadi.

e Ingiliz tilini o'rganayotganlar uchun fonetika darslari va maxsus talaffuz mashqlari (shadowing technique, phonetic transcription) foydali bo'lishi mumkin.

q
a
n
d
t

4. Fonetika yordamida til o'rganayotgan shaxs yangi tovushlarni eshitish va ajratish qobiliyatini yaxshilaydi. Bu esa tabiiy nutqni tushunishni osonlashtiradi.

Fonetikaning kasbiy rivojlanishdagi o'рни. Tilshunoslik va ingliz tili mutaxassisi sifatida fonetika nafaqat ta'lim jarayonida, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatimizda ham katta ahamiyatga ega. Quyidagi sohalarda fonetik bilimlar muhim hisoblanadai:

Ta'lim- ingliz tili o'qituvchilari o'z shogirtlariga to'g'ri talaffuzni o'rgatish uchun fonetik bilimlarga ega bo'lishi lozim.

Tarjimonlik – og'zaki tarjima jarayonida aniq va tez talaffuz qilish juda muhim.

Jurnalistika va ommaviy axborot vositalari – diktorlar, suxandonlar va jurnalistlar uchun fonetika asoslarini bilish professional nutqni shakllantirishda yordam beradi.

Biznes va xalqaro muloqot – ingliz tilida ravon va to'g'ri so'zlashish global miqiyosda muvaffaqiyatli aloqa o'rnatish imkonini yaratadi.

Shuningdek, fonetika logopediya sohasida ham keng qo'llanilib nutq buzulishlarini tuzatishda muhim rol o'ynaydi.

Shaxsiy motivatsiya. Men filalogiya yo'nalishida, ingliz tili mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotganim uchun fonetika mening akademik va professional rivojlanishimda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilida to'g'ri talaffuzga ega bo'lish nafaqat til bo'lish darajamni oshiradi, balki kelajakdagi ish faoliyatimda ham muhim rol o'ynaydi. Men fonetikani chuqur o'rganish orqali nafaqat o'zimning til ko'nikmalarimni rivojlantirmoqchiman, balki bu bilimlarni boshqalarga o'rgatish niyatidaman.

Men grant orqali ta'lim olish imkoniyatini qo'lga kiritib, o'qish jarayonida fonetik tadqiqotlar olib borish, chet tilini o'qitish usullarini takomillashtirish va o'z mutaxassisligimni rivojlantirishni maqsad qilganman.

Xulosa. Fonetika nafaqat tilshunoslikning muhim bo'limi, balki nutq madaniyatini shakllantirish va til o'rganish jarayonida ajralmas vosita hisoblanadi. U muloqot sifatini oshirish, to'g'ri talaffuz qilish va chet tillarini samarali o'rganishda katta ahamiyatga ega, uni chuqur o'rganish so'zlashuv qobiliyatini yaxshilashga, aksentni kamaytirishga va tabiiy muloqot qilishga yordam beradi.

Fonetika haqidagi bilimlar faqat ta'lim jarayoni bilan cheklanib qolmay, balki kasbiy faoliyatimizning turli sohalarida ham foydalidir. Shuning uchun men bu sohani chuqur o'rganish va bu bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish orqali

kelajakda o'zinning kasbiy rivojlanishimga hissa qo'shmoqchiman. Grant orqali ta'lim olish esa menga shu yo'lda katta imkoniyat yaratadi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Jo'rayev "Fonologiya asoslar".
2. Mautsevich M, I., "Vvedeniye v obshuyu fonetika".
3. Peter Roach "English Phonetics and Phonology".

